

La TVA devrait-elle figurer dans les comptes d'exploitation des entreprises ?

Should VAT be booked in the companies' P&L reports?

Christophe Romani

Analyste financier

Contact : <https://www.linkedin.com/in/Christophe-Romani>

Septembre 2023

RESUME

La TVA est habituellement présentée comme un impôt indirect sur la consommation, mais il est tout aussi juste de la qualifier d'impôt *direct* sur les marges des entreprises, comme cela a déjà été démontré dans la littérature économique.

De ce point de vue, la TVA a une incidence sur la rentabilité des entreprises : dans le cadre de la comptabilité, il devient alors logique de préconiser une approche Toutes Taxes Comprises du compte d'exploitation.

Mots-clés : Analyse financière, Comptabilité, Compte de résultat, TVA, Taxes

ABSTRACT

VAT is usually being presented as an indirect tax on the consumers, but it is just as fair to refer to it as a direct tax on companies' margins, as already demonstrated in the economic literature.

From this angle, VAT has an impact on the profitability of businesses: in the field of accounting, therefore, it becomes logical to recommend an all-taxes-included approach of the P&L.

Key words: Financial analysis, Accounting, P&L report, VAT, Taxes

1. INTRODUCTION

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ou TVA est habituellement présentée comme un impôt indirect sur la consommation, étant donnée son incidence potentielle sur les prix de marché.

Mais il est tout aussi juste de la qualifier d'impôt *direct* sur les marges des entreprises, comme cela a déjà été démontré dans la littérature économique, notamment par Murray Rothbard (2009) et par Pascal Salin (2014). De ce point de vue, la TVA a une incidence non seulement sur la rentabilité des entreprises, mais aussi sur les structures de production.

Dans les disciplines de la comptabilité et de l'analyse financière, il devient alors logique de préconiser une approche Toutes Taxes Comprises du compte d'exploitation. En effet, celui-ci, dans la mesure où il est traditionnellement établi net de TVA, occulte des informations importantes du point de vue de la mesure de la rentabilité.

2. LE MECANISME DE LA TVA

Introduite en France dans les années 50, la TVA permet d'écarter le risque d'imposition en cascade que causeraient des taxes sur les simples ventes. Cette dernière anomalie surviendrait dans tous les cycles de production assurés par une chaîne d'entreprises distinctes : les biens et services en cours de production seraient alors taxés à chaque fois qu'ils changeraient de main.

Pour remédier à cet inconvénient, l'assiette de la TVA, comme son nom l'indique, est la « valeur ajoutée » : en comptabilité, il s'agit de la différence entre les ventes et les achats externes.

Concrètement, la TVA sur les ventes est « collectée » et celle sur les achats externes est « déductible », le solde étant reversé à l'administration fiscale. Pour chaque produit vendu à un consommateur final, la TVA est donc collectée par toutes les entreprises qui contribuent au processus de production, depuis la société d'extraction des matières premières jusqu'au distributeur final.

L'incidence de la TVA sur les prix de marché

Le consommateur final, quant à lui, n'a pas la faculté de récupérer la TVA, et c'est une des raisons pour lesquelles celle-ci est considérée comme un impôt sur la consommation.

De manière générale, on observe bien un impact de la TVA ou des taxes de même nature sur les prix de vente au détail. Cela est flagrant pour des produits tels que le tabac ou les carburants, pour lesquels des droits d'accise se superposent à la TVA. À un tel niveau de

fiscalité, les producteurs et les détaillants n'ont d'autre choix que de répercuter les taxes sur leurs prix de vente, à moins d'abandonner leur activité et de sortir du marché.

Si les variations de TVA finissent éventuellement par avoir une incidence sur les prix, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un phénomène mécanique. Dans la vision traditionnelle de la comptabilité, la fixation des prix est parfois représentée comme la simple addition d'un montant hors taxes auquel on ajoute la TVA, mais en réalité, un prix de marché est le résultat de la confrontation d'une offre et d'une demande, parfois sur un marché mondial.

En d'autres termes, un chef d'entreprise ne sera pas nécessairement en mesure de répercuter une hausse de taxe sur ses prix et, dans un premier temps, il verra ses marges se resserrer. À l'inverse, dans le cas d'une baisse de la TVA, si le marché et la concurrence le permettent, il pourra décider de maintenir ses prix inchangés afin d'augmenter ses marges.

À titre d'exemple, la diminution du taux de TVA sur la restauration dans les années 2009 en France n'a pas entraîné de diminution mécanique des prix dans le secteur (cf. Salin 2014, chap. 7). Ce sont bien les restaurateurs qui ont gardé la main sur les tarifs... dans les limites imposées par la « main invisible » du marché. D'aucuns promettant certes des baisses de prix, là où d'autres préféraient s'engager à créer des emplois.

Qui paye la TVA ?

Les exemples ci-dessus illustrent le fait que la TVA frappe les marges des entreprises, avant d'être éventuellement répercutée sur les prix.

Dans la littérature économique, ce mécanisme a déjà été démontré, notamment par Murray Rothbard (2009, 930–34 et 1156–62) et par Pascal Salin (2014, chap. 5).

Dès lors, qui paye la TVA ? Il est utile de considérer ici une entreprise comme un groupe d'individus – actionnaires, prêteurs, salariés, ou encore prestataires externes – liés entre eux par des contrats et contribuant à la valeur ajoutée. Comme le note Pascal Salin (2014, chap. 8), c'est donc par abus de langage que l'on parle d'impôt sur les entreprises : les taxes sont collectées au niveau de l'entreprise, mais *in fine*, elles sont nécessairement supportées par des personnes physiques. Par conséquent, il n'est pas possible de mesurer précisément dans quelle proportion les différents acteurs de l'entreprise supportent la charge de la TVA, tous par ailleurs consommateurs de biens et services. Selon Murray Rothbard (2010), à court terme, une augmentation de la TVA pèsera vraisemblablement sur les profits et sur les salaires, avant d'être éventuellement répercutée sur les prix, et donc sur les consommateurs. Et dans le cas contraire d'une baisse de taxe non répercutée sur les prix, un chef d'entreprise pourra choisir d'augmenter

son profit, ou bien les salaires de ses collaborateurs, ou encore de réinvestir les excédents perçus pour améliorer la qualité de ses produits.

L'impact de la TVA sur les entreprises

Remarquons ici que la TVA pèse sur les marges des entreprises avant même que l'on puisse vérifier la rentabilité de celles-ci. En effet, la valeur ajoutée, qui sert d'assiette à cet impôt, est ensuite distribuée sous la forme de salaires, d'intérêts et de profits, ou partiellement mise en réserve. Dans les manuels d'économie, la valeur ajoutée est ainsi souvent présentée sous une forme additive, comme la rémunération des facteurs de production. Sans TVA, il est donc tout à fait envisageable que certaines activités, hier abandonnées, deviendraient rentables aujourd'hui.

Selon Murray Rothbard (2010), la TVA peut aussi avoir une incidence sur la structure du marché du travail : à titre d'exemple, Rothbard mentionne le recours à des prestataires externes, qui permet de déduire la TVA des factures, ce qui n'est bien sûr pas le cas pour des embauches internes. Par conséquent, les entreprises peuvent être amenées à faire des choix d'organisation impliquant plus ou moins d'externalisation, selon le niveau de la TVA.

3. LA TVA DANS LE COMPTE D'EXPLOITATION

En comptabilité, le compte d'exploitation est traditionnellement présenté net de TVA, le chiffre d'affaires et les achats étant exprimés hors taxes (HT). La TVA, quant à elle, fait l'objet d'une écriture directe au bilan. Ceci traduit l'idée erronée selon laquelle l'entreprise ne fait que collecter la TVA, sans incidence sur sa rentabilité.

Notons d'abord que ce traitement comptable accroît la difficulté des réconciliations dans les analyses de trésorerie, puisque les ventes et les achats se font toutes taxes comprises (TTC), avant que le solde de TVA ne soit reversé à l'administration fiscale. Il y a donc un risque de confusion entre d'une part, les ventes et les achats comptabilisés HT dans le compte de résultat, et d'autre part, les créances clients et dettes fournisseurs comptabilisées TTC au bilan.

Plus important, le fait d'intégrer la TVA dans le compte d'exploitation permettrait de mesurer précisément son impact sur la rentabilité.

À titre d'illustration, imaginons une entreprise qui, pendant l'année 2023, achète pour 60 k€ TTC de matières premières, avant de les transformer et de les revendre sous forme de produits finis pour 120 k€ TTC. Admettons que cette société soit imposée à un taux de TVA de 20%, mais que ce taux soit réduit à 10% par l'administration fiscale en 2024. Posons aussi comme hypothèse qu'à court terme, toutes choses sont égales par ailleurs : concrètement, cela signifie que l'état du marché permet de répercuter la hausse de TVA sur les prix de détail, les prix TTC restant donc inchangés ; les niveaux de l'offre et de la demande, en quantité de biens et services, restent également inchangés. Cet exemple est comparable à la situation évoquée précédemment de la restauration dans les années 2009.

Voici la conséquence pour cette entreprise sous forme de compte d'exploitation simplifié TTC :

Compte d'exploitation TTC (k€)	2023	2024	Δ 2024/2023
<i>Taux de TVA</i>	<i>20%</i>	<i>10%</i>	<i>-10%</i>
Ventes TTC	120	120	0
Achats externes TTC	-60	-60	0
Valeur Ajoutée brute	60	60	0
<i>VA brute / Ventes TTC</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
TVA collectée s/ Ventes	-20,0	-10,9	9,1
TVA déductible s/ Achats	10,0	5,5	-4,5
Valeur Ajoutée nette	50,0	54,5	4,5
<i>VA nette / Ventes TTC</i>	<i>41,7%</i>	<i>45,5%</i>	3,8%

Tableau 1. Compte d'exploitation TTC (k€)

Par hypothèse, l'activité est stable, comme le reflètent le niveau des revenus et des achats. D'une année sur l'autre, seul le montant de TVA à payer varie de 4,5 k€, se répercutant directement sur la Valeur Ajoutée nette.

Voici maintenant la présentation traditionnelle du compte d'exploitation, net de TVA :

Compte d'exploitation HT (k€)	2023	2024	Δ 2024/2023
<i>Taux de TVA</i>	20%	10%	-10%
Ventes HT	100,0	109,1	9,1
Achats externes HT	-50,0	-54,5	-4,5
Valeur Ajoutée nette	50,0	54,5	4,5
<i>VA nette / Ventes HT</i>	50%	50%	0%

Tableau 2. Compte d'exploitation HT (k€)

Si la marge nette est bien en hausse de 4,5 k€, ce dernier tableau ne permet pas de mettre en lumière l'origine de cette augmentation, l'attribuant de manière erronée à une hausse de l'activité, alors que par hypothèse nous avons supposé la stabilité de l'offre, de la demande et des prix de vente au détail (prix TTC). Par ailleurs, le taux VA nette affiché est inchangé, ce qui n'est pas cohérent avec la hausse de rentabilité observée dans le premier tableau (+3,8 points)

Cet exemple démontre donc qu'il est important d'afficher les flux de TVA dans les comptes d'exploitation, afin de donner une représentation plus juste de son impact sur la rentabilité.

4. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Notons que la prise en compte de la TVA dans les revenus serait également justifiée d'un point de vue statistique : l'INSEE ne s'y trompe pas, en réintégrant la TVA dans son calcul du Produit Intérieur Brut, égal à la somme des Valeurs Ajoutées et de la TVA.

L'exemple précédent met en lumière l'impact de la TVA sur les marges dans le cas d'une évolution de la fiscalité. Mais à TVA constante, des exemples similaires pourraient s'appliquer à montrer que celle-ci n'est pas neutre dans les calculs de rentabilité. Il existe en effet quatre taux de TVA aujourd'hui en France, selon la nature des biens et services échangés, allant de 2,1% jusqu'à 20%. Un restaurateur peut ainsi être exposé à trois taux de TVA : 10% sur la restauration sur place, 5,5% sur les ventes à emporter et 20% sur d'éventuels ateliers de formation. En ce qui concerne les multinationales et les ventes à l'export, c'est en général l'acquéreur qui est imposé au taux applicable dans son pays. Et pour les achats externes, la TVA est généralement déductible, ce qui n'est pas le cas pour la production intégrée. *Par conséquent,*

pour toutes les entreprises soumises à différents taux de TVA, une analyse du compte d'exploitation TTC par segment mettrait en évidence un impact différencié sur les marges.

À défaut d'un changement des normes comptables, il serait ainsi profitable pour les entreprises de tenir une comptabilité interne intégrant la TVA dans les comptes de résultat.

5. CONCLUSION

La confusion autour de la TVA, lorsqu'elle est uniquement perçue comme impôt sur la consommation, vient probablement du fait que son montant est indiqué sur les factures : une information en réalité à destination des entreprises réutilisant les achats dans leurs cycles de production, et qui sont donc en mesure de déduire la TVA. On peut donc penser qu'elle est uniquement à la charge du consommateur final, mais cela revient à dire que celui-ci, en payant un prix de marché, ne fait que supporter des charges, sans le bénéfice des biens et services achetés en contrepartie.

En réalité, l'impact de la TVA n'est pas neutre pour les entreprises. L'exemple présenté ci-dessus a permis de le démontrer, en décrivant les conséquences d'une baisse de la TVA sur les comptes d'exploitation. L'intégration de la TVA dans les comptes d'exploitation et les analyses financières est donc nécessaire pour mesurer son impact sur la rentabilité des entreprises.

BIBLIOGRAPHIE

Rothbard, Murray N. [1962] 2009. *Man, Economy, and State, with Power and Market*. 2d ed. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.

———. [1972] 2010. “The Value-Added Tax is not the Answer.” *Mises Daily Articles*, April 23, 2010. <https://mises.org/library/value-added-tax-not-answer>

Salin, Pascal. 2014. *L'arbitraire fiscal*. Paris : Odile Jacob.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tableau 1. Compte d’exploitation TTC (k€).....	5
Tableau 2. Compte d’exploitation HT (k€).....	6

ABREVIATIONS

HT	Hors Taxes
TTC	Toutes Taxes Comprises
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
VA	Valeur Ajoutée

REMERCIEMENTS

Je remercie Cécile Philippe de l’Institut Molinari pour ses remarques pertinentes, qui m’ont permis d’améliorer cet article. Les erreurs potentielles sont bien sûr de ma propre responsabilité.